

Noyabr, 2024-Yil

УГЛЕРОД ОКСИДЫ (CO) ЗӘХӘРЛИ ГАЗИ БУЛ КӨРИНБЕС ЖЫНАЯТШЫ

С.Танирбергенов

Тақиятас районы Айрықша жағдайлар бөлими,

Баслығы орынбасары. Майор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14207860>

Аннотация. Бул мақалада углерод оксиды (CO) зәхәрли газы хәмде турар жайларда ысытыў үскенелеринен пайдаланыу ҳаққында сөз етилген.

Гилт сөзлер: жанылгы, углерод оксиды, зәхәрли газы, ысытыў үскенеси.

CARBON MONOXIDE (CO) IS A DEADLY GAS THAT IS INVISIBLE TO THE NAKED EYE

Abstract. This article discusses carbon monoxide (CO) and the use of heating equipment in residential areas.

Keywords: fuel, carbon monoxide, toxic gas, heating equipment.

ЯДОВИТЫЙ ГАЗ УГАРНЫЙ ГАЗ (SO) – НЕВИДИМЫЙ ПРЕСТУПНИК

Аннотация. В данной статье рассматривается токсичный газ угарный газ (SO) и использование бытового отопительного оборудования.

Ключевые слова: топливо, углекислый газ, токсичный газ, отопительное оборудование.

Жанылғылар күнделикли турмысымызда кең қолланылады хәм хәр күни турар жайларымызда ислетиледи. Ысытыў қазанлары хәм двигателлерде жандырылған газ, нефт, көмир хәттеки ағаш материалларда углерод оксидын (CO) зәхәрли газин шығарыўы мүмкин. Ысытыў үскенелери (котёл) туўры орнатылғанда хәмде оларға техник хызмет турақлы түрде көрсетилсе, CO зәхәрли газ пайда болыў итималлығы сезилерли дәрежеде кемейеди. Углерод оксиды (CO) зәхәрли газы менен зәхәрлениў қурбанларының көпшилиги ысытыў үскенелерин (котёл) жетерли дәрежеде самаллатыў қылынбаған гәзлерге тәсир қылады.

Турар жайларда сиз ысытыў үскенелеринен пайдалансаңыз, төмендегилерге әмел етиўиниз керек:

- Ысытыў үскенесин (котёл) турар жай имаратынан бөлек жайластырыўыңыз;
- Ысытыў үскенеси (котёл) орнатылған ханада хәмде үскенениң өзинде тийисли самалатыў шараяты жаратылыўы;

Ноябр, 2024-Үйл

- Ысытыу үскенеси (котёл) тууры орнатылыуы яғный ысытыу үскенесиниң морысы 60⁰ мүйеш астында ямаса перпендекуляр(тик) рауиште курылыуы хэмде турар жай имаратының төбесинен 50 см шығып турууы;

- Ҳар жылы ысытыу мәүсиминен хэмде пайдаланыудан алдын ысытыу үскенесине техник хызмет көрсетилиуи яғный ысытыу үскенеси (котёл) морысы хәр түрли шығындылардан тазаланыуы;

- Егер көп қабатлы турар жайларда болса, Сиз ысытыу үскенелеринен (котёл) пайдалансаңыз, ишки ысытыу үскенеңиздиң орнына көп қабатлы турар жайға келип турған **орайластырылған ямаса локал ыссылық системасына** жағаныуыңз ямаса қәуипсизлик талапларына тууры келетин заводта ислеп шығарылған ысытыу үскенесинен пайдаланыуыңыз керек.

Углерод оксиди (CO) менен зәхәрлениу

Инсан организми углерод оксидын тез хэм аңсат қабыл қылады. Егер сиз дем алып атырған хаўда углерод оксиды топланса, сиз оның тәсирин сезе баслайсыз. Дем алғаннан соң, углерод оксиды кислород тасыушы гемоглабин менен қосылып, карбоксигемоглобинди пайда етеди, бул болса кислородтың дене бойлап өтиуине тосқынлық қылады хэм кислород жетиспеушилигине алып келеди.

Бул кислород жетиспеушилиги, әсиресе жүрек, бас мийи хэм орайлық нерв системаларына тәсир қылады.

Углерод оксидының инсан организміндеги қайта ислениу механизimleri.
Гаркоксигемоглабинның пайда болуы (HbCO)

Углерод оксиды менен узақ ўақт даўамында зэхэрлениў белгилери

Бас аўырыўы

Бас айланыўы

Кеўил айнаўы

Шаршаў

Концентрациянын жетиспеўшилиги

Еслеў жоғалыўы

Ориентацияның жоғалыўы

Ашыўшақлық

Көкрек бойлап қысылыўлар пайда болады.

- Бас айланыўы
- Бас аўырыўы
- Дисориентация- есин жоғалтыў
- Мий функциясынын бузылыўы
- Кома
- Визвал бузылыўлар
- Жүрек хам дем алыў жоллары кеселликлери
- Булшык етлердин кушсизлениўи
- Булшык етлер крамплары-булшык етлердин қысқа мүдетли аурыўлы түрде тартысыўы
- Түтканақ тұтыўы
- Кеўил айнаўы
- Алдыннан бар созылмалы кеселликлердин күшейўи

Денедә СО углерод оксиды жүдә көп муғдарда асыўы менен төмендеги

аламатлар пайда болады

Шалғыў

Хәлсиреў

Инсан организминде тең салмақлылықтың бузылыўы

Жүректеги машқалалар

Бас мий исиўи

Булшық етлердиң қысқа мүддетли аўрыўлы түрде тартысыўы хәм босасыўы

Кома

Өлимге алып келеди.

Жүрекке тәсири тез хәм тартибсиз жүрек урыўы, қан басымының пәсейиўи, жүрек ритимының бузылыўы, дене ыссылығының көтерилюи хәм өлимди өз ишине алады.

Углерод оксиды менен зәхәрлениўге дус келгенде бас мийи исиўи раўажланыўы пайда болыўы мумкин. Бас мий исиўи нерв клеткаларыны қысып набыт кылыўы мумкин.

Углерод оксиды менен зәхәрлениў симтомлары арқалы грипп ямаса гастроентерит деп натуўры жуўмаққа келиниўи мумкин. Бас мий хәм нерв системасына тәсирине байланыслы ол неврологик ямаса психиатрик кеселлик сыпатында надурис диагностика койылыўы мумкин.

Кимлерде углерод оксиды менен зәхәрлениў қәўпи жуда тез хәм күшлирек болады?

Уй хайўанлары симтомларды тезрек көрсетеди хәм адамларға уқсас белгилер гүзетилиўи мумкин. Жүрек хәстелигинен жәбир шегип атырған инсанлар дем алыў системасы менен байланыслы машқалалар болғаны сыяқлы углерод оксидын жуда тез қабыл қылады.

Шегийшилер жоқары қәўип астында, себеби олардың қанында карбоксигемоглабин ($\text{Hb} + \text{CO} = \text{HbCO}$) дәрежеси әллекашан көтерилген.

СО зэхэрлениўи хэм гэз аспаблары

Көпшилик "бул мен менен хеч кашан болмайды" деп ойлайды. Имканият бар екен, бундай болмайды, Бирақ бул қәуипти кемрек қылыў ушын сақланыў илажларын көриў керек. Егер сиз углерод оксиды менен зэхэрлениўге байланыслы мағлыўматларды билсениз, қәуипинизди кемейтириў ушын ҳәрекет қылыўыңыз мумкин.

Мағлыўматларға қарағанда:

Ыссытыў мәўсими гүздиң биринши салқын күнлеринен ыссытыў системасы биринши мәрте иске түсирилгеннен баслап, бәхәр айында өширилген ўақтқа шекем ең көп зэхэрлениў жүз беретугын дәўир есапланады.

Гэз бенен байланыслы углерод оксиды СО менен зэхэрлениўиниң көпшилиги жасаў үйлерде жүз береди.

Мағлыўматларға қарағанда углерод оксиды зэхәрли газиниң пайда болыўына ең көп ушрайтын себеблер бул ыссытыў қурылмаларына (котёл) техник хызмет көрсетилмегени. Кейингиси тез-тез ушрайтын себеб бул сол жерде хаўа алмасыў мумкиншилиги жаратылмағаны болып табылады.

Инсанлар көбинесе жатақханада ямаса жасаў ханасында зэхәрленеди хәмде набыт болады.

Углерод оксиды менен зэхэрлениўдиң алдыны алыў

Жанылғыдан (газ, көмир, отын) пайдаланылатын қурылмаға ийе болған хәр бир инсан төмендегилерге итибар қаратыўы керек:

- Ысытыў үскенесинде (котёл) жанып турған жалын көриниси егер ол сары реңде жанып атырған болса, ол туўры ислемей атыр хәм СО углерод оксиды зэхәрли газин шығарыў қәўпи бар;

Noyabr, 2024-Yil

- Ысытыў қазаны үскенесин (котёл) туўры сақлаң- ысытыў қазанларында (котёл) моры тығылып қалмағанлығыны тексерип турың, хәр қыйлы шығындыларды морының тутин тартыў майданынан алып таслаң;

- Турар жайда тек зыянлы гәзлерди шығарыў ушын емес, балким кислород хәм таза хаўа киритиў ушында жетерли самалатыўды жаратың;

- Егер сиз ижарашы болсаңыз турар жайды газ қәуипсизлиги хызметкерлерине тексертирип қағыйда талапларына әмел етиўиңиз керек. Сизге турар жай ийеси уйдиң қәуипсизлигин тәмийнлеп бериўи керек;

- Егер Сизде бас аўрыўы, бас айланыўы, кеўил айныў, шаршак, дыққатты жәмлеў, есте сақлаўды жоғалтыў, ашыўшақлық хәм көкрек куўысындағы қысылыўлар болса, Сиз СО углерод оксиди зәхарли гәзинен жәбирленип атырған болыўыңз мумкин. Сиз бундай жағдайда дархал шыпакериңизге көриниң хәмде карбоксогемолабин (НbСО) тестини сораң;

- Углерод оксиды (СО) менен зәхәрлениўдиң жеңил жағдайларында жәбирленгенлер кислород жиберилгенде ямаса апиўайы таза хаўаға шығарылғанда тәўир болып кетеди. Егер сиз углерод оксиды (СО) менен зәхәрлениў ақибетлерин сезе басласаңыз, дархал имаратан таза хаўаға шығың.

- Турар жайыңзды ысытыў ушын ашық жалыннан, газ плитадан хәм басқалардан пайдаланбаң-үскенелерди тек белгиленген мақсетлерде пайдаланың;

- Ядыңызда болсын, Тек сиздиң ысытыў қазанларыңыз (котёл), балким жаныў менен байланыслы хәр қандай нәрсе углерод оксидын пайда қылыўы мумкин. Аўқат писириўде, суў ысытқышлары, газ ошақлары, ағашлы пешлер, ашық жалын, двигателлер хәм қатты жанылығы аспаблары СО пайда етиўи мумкин.

Углерод оксиды өзинен из қалдырадыма?

Ысытыў мәўсими ўақтында “көринбес жынаятшы” деп аталыўшы углерод оксиды (СО) реңсиз, ийисиз хәм дәмсиз гәз инсан саламатлығы хәм қәуипсизлиги ушын тийкарғы қәуипти келтирип шығарады. Оны анықлаў қыйынлығы себепли ол зәхәрлениў хәм өлимди алып келеди.

Noyabr, 2024-Yil

Углеродлы жанылғылардан пайдаланған жағдайда толық болмаған жану реакциясы нәтижесинде қара шаң пайда болуы усы қәуипли химиялық бирикпениң және бир итибар талап қылатын қәсийети болып есапланады.

Углеродлы жанылғының толық жанбаслығы нәтижесинде пайда болатуғын қара калдық, әдетте қара куйик деп атаймыз. Усы жанылғылар шала жанғанда ҳауаға киши көлемдеги углерод молекулаларын ислеп шығарады. Усы молекулалар майдан кесимлерге топланып, көринетуғын дәрежеде қара қапламаны пайда қылуы мумкин.

Ысытыу қазанлары, пешлер хәм автомобиллердиң жануы системалары қара куйик хәм углерод оксидин кең тарқалған ислеп шығарушылары болып есапланады.

Ұақт өтиуи менен қара куйиктиң топланыуы самаллатыу жолларының тығылып қалуына алып келиуи мумкин, бул болса олардың ис қабийлетиниң пәсейиуине хәм углерод топланыу итималылығын артырады.

Ол инсанлардың қәуипсизлиги ушын керек болған қәуип ҳаққында анық еслетпе сыпатында ҳәрекет қылу кереклигин ескертеди. Қара куйикти көриу ушын уй ийелери тексерип қәнийгелерден жәрдем сорау хәм тийисли қәуипсизлик илажларын көриу ушын ескертиуи мумкин болса-да, углерод оксидының өзин елеге шекем инсанлар анықлауы қыйын. Тек оны арнаулы детектор үскенелери жәрдемінде анықланады.

Өз ден саулығыңыз хәм атираптағы инсанлардың өмири бийпаруа болмаң.

REFERENCES

1. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-oktabrdagi 649-son qaroriga ILOVA
2. O'z.R. "Yong'in xavfsizligi" to'g'risidagi qonuni. T.: - 2009 2. Yuldashev O.R, G'ulomova G.M., Rahmatova D.M. Yong'in xavfsizligi asoslari. Amaliy mashg'ulotlarni bajarish uchun uslubiy qo'llanma – T.: TDTU, 2015 - 75 b.
3. Гуломова Г.М., Нарзиев Ш.М. Методическое руководство для проведения лабораторных работ по предмету Основы пожарной безопасности -Т.: ТГТУ, 2015.
4. Сулейманов А.А., Петросова Л.И., Шомансуров С.С. Учебнометодическое пособие к выполнению практических работ по курсу «Основы пожарной безопасности»– Т.: ТГТУ, 2017- 60 с. 5. G'ulomova G.M. Yong'in va yonish-portlash xavfsizligi. O'quv qo'llanma. T.: Tafakkur tomchilari, 2021-246 b.